

Van de redactie

Het zal de lezer zijn opgevallen dat in het afgelopen jaar vaker dan normaal een redactionele mededeling in het MAB is geplaatst waarin wordt aangekondigd, dat een der zittende redacteuren als zodanig afscheid neemt, dan wel dat iemand als lid toetreedt tot de redactionele maatschap. Bij het ingaan van het jaar 1985 zet deze trend zich in verhevigde mate door. Twee prominente leden van de redactie leggen thans hun functie neer, namelijk de heren J. A. Burggraaff en Drs. I. Kleerekoper.

De heer Burggraaff heeft sedert het begin van 1970 zitting gehad in de MAB-redactie. Zijn aimabele persoonlijkheid en zijn gedegen vakkennis zijn gedurende vijftien jaren in hoge mate bepalend geweest voor de constructieve sfeer van de redactievergaderingen, en daardoor mede voor de inhoud van het Maandblad. De redactie spreekt jegens hem haar oprechte dank uit voor de professionele en zakelijke bijdragen aan de gedachtenwisseling en voor de persoonlijke vriendschap die in de loop der jaren is opgebouwd.

Drs. I. Kleerekoper heeft sinds september 1966 deel uitgemaakt van de MAB-redactie. Hoewel het geen geheim is, zal het toch tot weinig lezers zijn doorgedrongen dat sedert het redactionele afscheid van Prof. A. M. van Rietschoten in 1967, de heer Kleerekoper met de leiding van de redactievergaderingen was belast. Hij heeft deze functie met charme en voortvarendheid vervuld. Hij heeft - mede dankzij zijn grote scherpzinnigheid en zijn verbale begaafdheid - steeds kans gezien de dikwijls divergerende opvattingen van de individuele redacteuren tot een voor allen aanvaardbare conclusie te herleiden en de soms tegengestelde waarderingen voor aangeboden concept-artikelen in een redelijk oordeel samen te vatten. Zij het naar buiten niet opvallend, is het de heer Kleerekoper geweest die de redactievergaderingen in de afgelopen jaren heeft gemaakt tot bijeenkomsten waarop alle aanwezigen met voldoening terugzien. Zulks moet onvermijdelijk zijn sporen hebben nagelaten in ons Maandblad. De redactie is de heer Kleerekoper zeer erkentelijk voor zijn inzet en voor de vriendschappelijke verstandhouding die de redactionele samenwerking heeft gekenmerkt.

De redactie wenst de beide heren, die om redenen van 'leeftijd' gemeend

hebben hun plaats aan jongeren te moeten afstaan, nog vele jaren in goede gezondheid en in onbezorgde verbondenheid met allen die hun lief en dierbaar zijn.

Het zal de lezers duidelijk zijn dat voorzien moest worden in de bovenbeschreven vacatures. Gezien de boventoegezwaaide lof was dit een niet eenvoudige opdracht. Toch menen wij in de vervanging volledig te zijn geslaagd.

In alfabetische volgorde stellen wij u gaarne de zojuist togetreden redactieleden voor:

J. H. Blokdijk R.A. (1935), accountantsexamen NIvA 1964, in 1971 togetreden tot de maatschap Klynveld Kraayenhof & Co., van 1972-1978 wetenschappelijk hoofdmedewerker accountantsopleiding aan de Universiteit van Amsterdam, in 1972 voorzitter van de NIvRA-subcommissie Controle en Steekproeven, lid van de NIvRA-commissie van Advies inzake Controlevraagstukken en van 1978-1983 voorzitter van deze commissie. Hij publiceerde o.a. over het gebruik van steekproeven in de accountantscontrole, was 'penvoerder' voor studierapporten en meningsuitingen van het NIvRA.

Prof. Dr. M. A. van Hoepen R.A. (1948), doctoraal examen bedrijfseconomie NEH in 1972, accountantsexamen EUR in 1975, promoveerde in 1981 aan de EUR op het proefschrift 'Anticipated and deferred corporate income tax in companies' financial statements' bij onze gewezen mede-redacteur Prof. Drs. R. Burgert. Alle drie deze examens verkregen het judicium 'cum laude'. Van 1972-1977 wetenschappelijk medewerker Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft (bedrijfseconomie); van 1977-1982 wetenschappelijk hoofdmedewerker Economische Faculteit EUR (belastingrecht); in 1982 benoemd tot hoogleraar bedrijfshuishoudkunde aan de Economische Faculteit van de EUR (kosten- en winstbepalingsvraagstukken); in 1982 benoemd tot adviseur van de Nederlandse Accountants Maatschap en Touche Ross Nederland.

Hij schreef tijdschriftartikelen in ons blad, in De Accountant, in het Maandblad Belastingbeschouwingen, in Economisch-Statistische Berichten en in Bedrijfskunde. Hij leverde bijdragen aan de opstellenbundels aangeboden aan Prof. Drs. R. Burgert en Drs. J. C. Brezet, resp. 'Resultaat' en 'Gehandhaafd'; aan de bundel 'EEC Accounting harmonisation', 1984 en aan de Encyclopaedie van de bedrijfseconomie. Er verscheen een handelseditie van zijn bovengenoemde dissertatie. Hij schreef met onze rubriekredacteur Ondernemingskamer, Prof. Mr. Drs. H. Beckman, 'Deelnemingen en groepjaarrekening', Eindhoven, 1984 en met Baumgarten, Brevoord, Dunning en Geilenkirchen 'Beïnvloeding van de produktiviteit van het administreren', Leiden, 1975.

Prof. L. C. van Zutphen R.A. (1930), officiersexamen Koninklijke Militaire Academie te Breda in 1953, accountantsexamen NIvA in 1960, in 1970 togetreden tot de maatschap Van Dien + Co., van 1972-1974 buitengewoon

lector in de accountancy aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg. Openbare les: Interne controle en beveiliging van geautomatiseerde informatiesystemen. In 1974 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de administratieve organisatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Oratie: 'Informatiegebruikers'. Hij publiceerde veel, vooral op het gebied van accountancy onder invloed van de automatisering. Hij is lid van de Orde van Organisatiedeskundigen en -adviseurs, van de Association for Computing Machinery en van de EDP Auditors Association.

Wij heten hen alle drie gaarne en van harte welkom.